

Dr. A. I., avagy mennyire távoli a mesterséges intelligencia alapú *clinical peer review*?

Égerházi László¹, Rárosi Ferenc², Borbás János³

^{1,2}Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar,
Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet,
6720 Szeged, Korányi fasor 9.

egerhazi.laszlo@med.u-szeged.hu¹, rarosi.ferenc@med.u-szeged.hu²

³Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ,
II. sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ,
6725 Szeged, Semmelweis u. 8.
[borbas.janos@med.u-szeged.hu](mailto:borbajanos@med.u-szeged.hu)

Összefoglaló: A minőség-ellenőrzés kiemelkedő fontossága ellenére az egészségügy túlterheltsége ritkán teszi lehetővé a terápiák rutinszerű klinikai felülvizsgálatát, emiatt komoly igény mutatkozik a mesterséges intelligencián (AI) alapuló megoldásokra. A generatív mesterséges intelligenciás (GAI) alkalmazásokat irányított tartalomgyártásra szánták, azonban hatalmas információmennyiség feldolgozásán alapuló nagy nyelvi modellként a döntéstámogatás területén is hasznosnak bizonyulhatnak.

Megvizsgáltuk, mennyire alkalmasak jelenlegi állapotukban a legnagyobb GAI-modellek (ChatGPT és Bard) az orvosi dokumentumok ellenőrzésére, különös tekintettel az indikációk és a gyógyszeres terápiák helyes párosításának megítélésére. Ehhez 65 hatóanyagból és 55 indikációból létrehoztunk egy összerendelési mátrixot, amelyből strukturált páciensrekordokat generáltunk, és sztenderd lekérdezések keretében ellenőriztettük azokat a GAI-modellekkel. A találati arányokat négymezős táblázatokkal vizsgáltuk, és 95%-os Clopper–Pearson-féle egzakt konfidenciaintervallumokat szerkesztettünk a találati arányra.

A ChatGPT kimagaslóan jól szerepelt mind a megfelelő, mind a hibás összerendelések felismerésében (rendre 25/25=100%, 95% KI: (0,8628; 1,000) és 23/25=92%, 95% KI: (0,7397; 0,9902)). Ezek a mérőszámok nem romlottak jelentősen akkor sem, ha 3–3 hatóanyagot és indikációt tartalmazó rekordokat vizsgáltunk. Ez utóbbi feladatnál a Bard lényegesen gyengébben teljesített (14/25=56%, 95% KI: (0,3493; 0,7560)), ugyanakkor konstruktívabban ismerte fel bizonyos hatóanyagok off-label alkalmazásait.

Eredményeink rámutattak, hogy már az ingyenesen hozzáférhető, nem specializált GAI-modellek is hatékony tesztkörnyezetként szolgálhatnak az orvosi dokumentumok ellenőrzésére szánt AI-alkalmazások kifejlesztéséhez.

Bevezető

Az egészségügy minőségbiztosítása szempontjából elengedhetetlen lenne a kezelések folyamatos és valós idejű felülvizsgálata (*clinical peer review*), ez azonban a fejlett országokban is nehezen megvalósítható [1]. A szükséges ellenőrzés hiányában nem megfelelő terápiák egyik legkönnyebben tetten érhető problémája a gyógyszereléssel kapcsolatos (pl. inkonzisztencia a betegségek és a kiírt gyógyszerek között, adagolási problémák, gyógyszer-kölcsönhatások) – ezek nemzetközi szinten is hatalmas többletköltséget és egészségügyi kockázatot okoznak [2].

A gyógyszerelési hibák nem feltétlenül a kezelőorvosok szakmai inkompetenciájából erednek, ugyanis az egészségügyi rendszer számos összetevője lehetőséget ad ezek előfordulására: az adminisztratív feladatokat sok esetben egészségügyileg kevésbé képzett szakdolgozók végzik, az orvosok pedig idő vagy dokumentáció hiányában gyakran a korábbi vizsgálatok összefoglalója vagy a beteg elmondására hagyatkoznak a teljes betegéletű egzakt áttekintése helyett. Ráadásul a COVID jól érzékelhető szakadást eredményezett a kontrollvizsgálatok folytonosságában, miközben előremozdította a felületesebb telekonzultációk intézményét, amelyek sok esetben kedvezőtlen hatást gyakorolnak a terápiák holisztikus szemléletű minőségbiztosítására.

Bár a generatív mesterséges intelligenciás (GAI) alkalmazásokat irányított tartalomgyártásra szánták, hatalmas információmennyiség feldolgozásán alapuló nagy nyelvi modellként a döntéstámogatás területén is hasznosnak bizonyulhatnak. A mára széles körben elterjedt, akár ingyenesen is hozzáférhető GAI-megoldások (pl. ChatGPT, Bard) robbanásszerű fejlődése felveti a kérdést, hogy milyen megbízhatósággal használhatók ezek az egészségügyi dokumentációkban előforduló inkonzisztenciák kiszűrésére – akár önmagukban, akár fejlettebb célalkalmazások „háttértudásaként”. Megvalósítható-e segítségükkel olyan szintű támogatás, amely – a szövegszerkesztő programok helyesírás-ellenőrzőinek mintájára – képes rámutatni a triviálisabb tárgyi tévedésekre, lehetőséget adva az orvosoknak a célzott revízióra.

Módszer

A chat GPT és a Bard példáján keresztül megvizsgáltuk és értékeltük, milyen szinten képesek felismerni a GAI-alkalmazások az orvosi dokumentumokban előforduló gyógyszerelési inkonzisztenciákat. Ehhez az USA-ban leggyakrabban felírt 200 hatóanyag [3] és az FDA ajánlásai alapján összerendelési mátrixot definiáltunk 65 hatóanyagból és 55 indikációból, 141 megfelelő párosítással, valamint a hatóanyagokhoz 254 márkanevet

tartalmazó gyógyszernev-adatbázist építettünk fel, európai és tengerentúli piacon forgalmazott gyógyszereket egyaránt felhasználva. A mátrix összetételét az 1. ábra szemlélteti.

1. ábra: A hatóanyagok és a megbetegedések megoszlása a generatív mesterséges intelligenciás megoldások tesztelésére szolgáló lekérdezések alapjául használt összerendelési mátrixban.

Angol nyelvű, strukturált páciensrekordokat generáltunk, amelyek tartalmazták a fiktív páciensek azonosítószámát, életkorát és nemét, valamint 1–3 db, a későbbiekben *terápiás egység*nek nevezett elemet. Ezek egy indikációból (betegség, kóros egészségügyi állapot), valamint egy (de általános esetben akár több) gyógyszerhatóanyagból vagy gyógyszernevből épülhetnek fel, és a lekérdezés céljának megfelelően lehetnek *megfelelő* vagy *hibás párosításúak* az összerendelési mátrix alapján. A páciensrekordokat sztenderdizált lekérdező szövegbe illesztettük, amely deklarálta, hogy a lekérdezés tartalma fiktív, és eredményét nem használjuk orvosi célokra. Kimenatként annak felülvizsgálatát kértük, hogy a rekordon belül megfelelnek-e egymásnak az indikációk és a gyógyszeres terápiák, a gépi ítéletalkotás ellenőrzéseképp hibás párosítás esetén alternatív javaslatot is vártunk.

Három vizsgálatosorozatot végeztünk 2023. augusztus 9. és október 21. között, rendre 50, 50 és 25 lekérdezéssel (1. táblázat). Ezek közül az első vizsgálatosorozat lekérdezésenként egyetlen terápiás egységet tartalmazott egy-egy indikációval és gyógyszerhatóanyaggal, a másodiknál a hatóanyagot gyógyszernevvvel helyettesítettük, míg a harmadiknál három (két megfelelő és egy hibás párosítású) terápiás egység szerepelt mindegyik lekérdezésben. Az első két lekérdezősorozat keretében a 3.5 verziójú ChatGPT-t teszteltük, a harmadiknál – ugyanazon lekérdezősorozatot alkalmazva – párhuzamosan vizsgáltuk a ChatGPT 3.5 és a 2023. 09. 27. kiadású (beta) Bard alkalmazást. Az egyes lekérdezéseket külön beszélgetési szálakban indítottuk, több felhasználói fiókot is használva, amikor pedig a lekérdezések több terápiás

egységet tartalmaztak, permutálva csoportosítottuk az indikációkat és a terápiákat.

Egy mintalekérdezés az alábbiakban olvasható:

As part of a research initiative, we are conducting an assessment of AI capabilities in evaluating the accuracy of medical documents. We want to emphasize that all patient data utilized in this project is entirely fictional and bears no connection to real individuals. Our commitment to ethical practices in AI research ensures that our main objective is to solely test the AI's ability to analyze medical information, and any contributions you make to this project will not be used for any medical purposes. Please review the synthesized patient record provided below, which includes patient ID, age, gender, active ingredients of the medicine the patient regularly takes, and the indications for the medication (i.e., the medical conditions or purposes). Your task is to determine whether the prescribed drugs match the given medical conditions. If there is no match, please suggest suitable alternatives.

ID: Patient 282930
 GENDER: male
 AGE: 73 years
 INDICATION: seasonal affective disorder, generalized anxiety disorder, thromboembolic disorders
 MEDICATION: warfarin, zolpidem, venlafaxine

A találati arányokat négymezős táblázatokkal vizsgáltuk, és 95%-os Clopper–Pearson-féle egzakt konfidenciaintervallumokat szerkesztettünk a találati arányokra.

	1. vizsgálsorozat	2. vizsgálsorozat	3. vizsgálsorozat
vizsgálat fókusz	hatóanyag, egy terápiás egység	gyógyszernév, egy terápiás egység	hatóanyag, több terápiás egység
GAI-alkalmazás	ChatGPT 3.5	ChatGPT 3.5	ChatGPT 3.5 Bard (2023.09.27.)
lekérdezések dátuma	2023.08.09.–09.18.	2023.09.05.–09.11.	2023.10.17.–2023.10.21.
lekérdezések száma (n)	50	50	25
„demográfia”			
életkor (év)	58,2±19,5	52,14±21,7	55,24±20,1
férfi:nő arány	14:36	21:29	12:13
terápiás egységek			
száma rekordonként (k)	1	1	3
megfelelő:hibás párok aránya (sorozaton belül)	25:25	25:25	0:25
megfelelő:hibás párok aránya (rekordon belül)	–	–	2:1

1. táblázat: A generatív mesterséges intelligenciás megoldások tesztelésére szolgáló lekérdezésekből összeállított vizsgálsorozatok felépítése.

Eredmények

Lekérdezésenként egyetlen terápiás egység ellenőrzötetésekor (1. vizsgálsorozat) a ChatGPT helyesen azonosította a hibás párosítások 25/25=100%-át (0,8628; 1), valamint a megfelelő párosítások 23/25=92%-át (0,7397; 0,9902). Amikor a terápiás egységek hatóanyag helyett gyógyszerneveket tartalmaztak (2. vizsgálsorozat), az előbbi detektálási arányok a hibás párosításoknál 24/25=96%-ra (0,7965; 0,9990), a megfelelő párosításoknál pedig 15/25=60%-ra (0,3867; 0,7887) csökkentek. Lekérdezésenként három (két megfelelő és egy hibás párosítású) terápiás

egység ellenőrzétekor (3. vizgálatsorozat) a ChatGPT minden esetben hibásnak ítélte a teljes terápiás profilt, és az esetek $20/25=80\%$ -ában (0,5930; 0,9317) konzisztens indoklással azonosította is a rekordon belüli hibás terápiás egységet. A Bard ezzel szemben csak a lekérdezések $14/25=56\%$ -át (0,3493; 0,7560) találta hibásnak, és összességében azoknak mindössze $5/25=20\%$ -ánál (0,0683; 0,4070) azonosította a hibás terápiás egységet. A fenti eredmények alapján meghatározott 95%-os konfidenciaintervallumokat a 2. ábra szemlélteti.

2. ábra: A ChatGPT (folytonos vonal) és a Bard (szaggatott vonal) találati arányai alapján szerkesztett 95%-os konfidenciaintervallumok a megfelelő (zöld) és hibás (piros) rekordok azonosítására vonatkozóan, hatóanyagot (a) vagy gyógyszernevet (b) tartalmazó egyetlen terápiás egységből, illetve hatóanyagot tartalmazó három terápiás egységből (c) felépülő rekordok esetén.

A fenti eredmények a kimenetekben szereplő összefoglaló ítéletalkotásokon alapulnak, amely azt mondja ki, hogy *megfelelő* vagy *hibás* az indikáció(k) és a terápiá(k) párosítása. Megvizsgáltuk azt is, hogy a kimenetekben szereplő indoklások (magyarázatok, alternatív gyógyszerjavaslatok, megjegyzések stb.) konzisztensek-e ezzel az ítéletalkotással. Az első két vizgálatsorozatban a ChatGPT helyes ítéletalkotásai kivétel nélkül összhangban voltak az azokat kiegészítő indoklásokkal, azonban a helytelen ítéletalkotásoknál esetenként tetten érhető volt olyan inkonzisztencia, amely tovább javította az eredményt. Amennyiben az azonosítást már abban az esetben is helyesnek tekintjük, ha az ítéletalkotás *vagy* az indoklás helyesen azonosítja a bemenet igazságtartalmát (illetve például az indoklás alapján mindössze azért ítél az AI nem megfelelőnek egy készítményt, mert nem tartja azt elsővonalas terápiának), az 1. vizgálatsorozatban a hibás párosítású terápiás egységekre vonatkozó találati arány $24/25=96\%$ -ra, a 2. vizgálatsorozatban pedig a hibás, illetve megfelelő párosítású terápiás egységekre vonatkozó találati arány rendre $25/25=100\%$ -ra, illetve $20/25=80\%$ -ra javult.

A 3 terápiás egységből felépülő rekordok (3. vizsgálsorozat) ellenőrzésekor kapott indoklások elemzése betekintést engedett a GAI-megoldások „gondolkodásmódjába” is. A ChatGPT arra törekedett, hogy felismerje és az indoklásban megadja a szándékolt párosításokat, rámutatva azok megfelelő vagy hibás voltára. Ezzel szemben a Bard inkább felsorakoztatta az indikációk és a terápiák lehetséges kombinációit. Ez az eltérés tetten érhető volt abban is, hogy a ChatGPT kimenetei konzisztensebbek, praktikusán hallucinációmentesek voltak, míg a Bard kimenetei gyakran megszóvegezés közben formálódtak. Az alapvetően gyengébb teljesítőképessége ellenére a Bard intuitívabban közelítette meg a terápiás egységeket, jobban „bízva” a bemeneti terápiás profil helyességében. Nemcsak a mesterséges intelligenciára jellemző hallucináció „segítségével” ítélte sok esetben helyesnek a hibás párosítású terápiás egységet is tartalmazó rekordokat, hanem *off-label* alkalmazásokat is keresett (és néha talált is), vagy a hibás gyógyszerézést társbetegség kezeléseként fogta fel (például a pajzsmirigy-alulműködéshez esetenként társuló, feltételezett magas vérnyomáshoz párosította az indikáció nélküli vérnyomáscsökkentőt).

Következtetések

Eredményeink rámutattak, hogy már az ingyenesen hozzáférhető, nem specializált GAI-modellek is hatékony tesztkörnyezetként szolgálhatnak az orvosi dokumentumok ellenőrzésére szánt AI-alkalmazások kifejlesztéséhez. A ChatGPT 3.5 már a jelen állapotában is nagy magabiztossággal, 80–100%-os találati arány mellett képes azonosítani az 1–3 db indikáció–gyógyszerterápia párból felépülő, angol nyelvű, strukturált rekordok hibáit, függetlenül attól, hogy a terápiás egységekben hatóanyagok vagy márkanevek szerepelnek. A megfelelő párosítású terápiás egység(ek)et tartalmazó rekordok azonosítása gyengébb, márkanevek használatakor mindössze 60%-os találati arányú is lehet. Rámutattunk, hogy a Bardnál megfigyelhető gyengébb hibafelismerési képesség (56%, helyes hibaazonosítással együtt pedig csak 20%) mögött az alkalmazás fejletlensége mellett az eltérő válaszkeresési mechanizmus is állhat.

Hivatkozások

- [1] H. Bader, M. Abdulelah, R. Maghnam, D. Chin, „Clinical peer Review; A mandatory process with potential inherent bias in desperate need of reform”. In *Journal of Community Hospital Internal Medicine Perspectives*; 2021, 11(6), pp. 817–820.
- [2] RA. Tariq, R. Vashisht, A. Sinha et al., „Medication Dispensing Errors and Prevention”. In: StatPearls. Treasure Island (FL), StatPearls Publishing, 2023.
- [3] AV. Fuentes, MD. Pineda, KCN. Venkata, „Comprehension of Top 200 Prescribed Drugs in the US as a Resource for Pharmacy Teaching, Training and Practice”. In: *Pharmacy (Basel)*; 2018, 6(2), p. 43.